

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА ПОПЕРЕЧНОЙ ФАЦИИ КАК НЕИНВАЗИВНЫЙ МАРКЕР МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА

Зайниев А.Ф., Назаров С.П., Курбаниязов Б.З.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Морфологическое состояние поперечной фасции (ПФ) является патогенетической основой рецидива паховой грыжи, однако его оценка требует интраоперационной биопсии и не применима для рутинного предоперационного планирования. Цель исследования - верифицировать диагностическую ценность предоперационного ультрасонографического измерения толщины ПФ как неинвазивного суррогата соотношения коллаген I/III. Морфологическое исследование биоптатов ПФ проведено у 194 пациентов с применением гистохимических и иммуногистохимических методов. Установлена высокая корреляция между толщиной ПФ по УЗИ и соотношением коллаген I/III ($r=0,76$; $p<0,001$). Пороговое значение 2,0 мм обеспечивает $AUC=0,89$ (чувствительность 84%, специфичность 88%) для прогнозирования морфологической несостоятельности задней стенки. Предоперационное УЗИ с измерением толщины ПФ рекомендуется как обязательный элемент предоперационного протокола при паховой герниопластике.

Ключевые слова: паховая грыжа, поперечная фасция, коллаген I/III, ультрасонография пахового канала, герниопластика, морфология, предоперационное планирование.

ULTRASONOGRAPHIC THICKNESS OF THE TRANSVERSALIS FASCIA AS A NON-INVASIVE MARKER OF THE MORPHOLOGICAL INTEGRITY OF THE POSTERIOR INGUINAL WALL

Zayniyev A.F., Nazarov S.P., Kurbaniyazov B.Z.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The morphological condition of the transversalis fascia (TF) is considered one of the key pathogenetic factors associated with inguinal hernia recurrence. However, conventional assessment of its structural integrity requires intraoperative biopsy and therefore cannot be routinely applied in preoperative planning. The aim of the study was to evaluate the diagnostic value of preoperative ultrasonographic measurement of TF thickness as a non-invasive surrogate marker of the collagen type I/III ratio. Morphological examination of TF biopsy specimens was performed in 194 patients using histochemical and immunohistochemical methods. A strong correlation was identified between ultrasonographic TF thickness and the collagen I/III ratio ($r=0.76$; $p<0.001$). A threshold TF thickness of 2.0 mm demonstrated high diagnostic accuracy for predicting posterior inguinal wall insufficiency ($AUC=0.89$), with sensitivity of 84% and specificity of 88%. The obtained results support the use of preoperative ultrasonographic assessment of TF thickness as a mandatory component of the diagnostic protocol in patients undergoing inguinal hernia repair.

Keywords: inguinal hernia, transversalis fascia, collagen I/III ratio, inguinal ultrasonography, hernioplasty, morphological integrity, preoperative planning.

ЧОВ КАНАЛИ ОРҚА ДЕВОРИ МОРФОЛОГИК БАРҚАРОРЛИГИНИ НОИНВАЗИВ БАҲОЛАШДА КЎНДАЛАНГ ФАЦИЯ ҚАЛИНЛИГИ УЛЬТРАТОВУШ КЎРСАТКИЧИНИНГ МАРКЕР СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ

Зайниев А.Ф., Назаров С.П., Курбаниязов Б.З.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кўндаланг фасциянинг (КФ) морфологик ҳолати чов чурраси қайталанишининг асосий патогенетик омилларидан бири ҳисобланади. Бироқ унинг тузилишини баҳолаш интраоперацион биопсияни талаб қилади ва кундалик операция олди режасида қўллаш имконини чеклайди. Тадқиқот мақсади - КФ қалинлигини операциядан олдин ультратовуш текшируви орқали ўлчанинг коллаген I/III нисбати учун ноинвазив маркер сифатидаги диагностик аҳамиятини аниқлаш. КФ биоптатларининг морфологик тадқиқоти 194 нафар беморда гистокимёвий ва иммуногистокимёвий усуллар ёрдамида ўтказилди. Ультратовуш текширувида аниқланган КФ қалинлиги билан коллаген I/III нисбати ўртасида юқори корреляцион боғлиқлик мавжудлиги аниқланди ($r=0,76$; $p<0,001$). КФ қалинлигининг 2,0 мм чегаравий қиймати чов канали орқа

деворининг морфологик этишмовчилигини прогноз қилишда юқори диагностик самарадорликни кўрсатди ($AUC=0,89$), сезувчанлик 84% ва спецификлик 88% ни таъкил этди. Олинган натижалар чов чурраси бўлган беморларда операция олди текширувининг мажбурий қисми сифатида КФ қалинлигини ультратовуш орқали баҳолашни тавсия қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: чов чурраси, кўндаланг фасция, коллаген I/III, чов канали ультрасонографияси, герниопластика, морфологик барқарорлик, операциядан олдинги режеслаштириш.

e-mail: zayniev.alisher87@gmail.com, sarboznazarov@gmail.com, boxakurbaniyazov@gmail.com

Введение. Среди факторов, определяющих надёжность протезной пластики паховых грыж, морфологическое состояние задней стенки пахового канала занимает особое место. Исследования Klinge U. et al. (2006) и Henriksen N.A. et al. (2011) установили, что снижение соотношения зрелого коллагена I типа к незрелому коллагену III типа (коллаген I/III) в поперечной фасции (ПФ) ниже 2,0 является независимым предиктором рецидива грыжи с отношением шансов 4,7 [1,2]. Morales-Conde S. et al. и ряд других авторов показали, что тип морфологических изменений задней стенки должен учитываться при выборе метода герниопластики [3,7]. Тем не менее широкое внедрение морфологической оценки в предоперационный протокол невозможно без неинвазивного метода верификации состояния ПФ: интраоперационная биопсия с гистологическим исследованием не применима для рутинного планирования тактики.

Ультрасонография пахового канала является стандартным инструментальным методом дооперационного обследования. Имеющиеся данные о корреляции ультрасонографических показателей с морфологией ПФ единичны и не стандартизированы. В частности, не определены пороговые значения, пригодные для клинического использования. Ряд авторов применял трёхмерную сонографию [4], однако её рутинное использование ограничено доступностью оборудования.

В нашей клинике мы наблюдали отчётливую закономерность: пациенты с прямыми и рецидивными грыжами, у которых ультрасонографически определялась истончённая задняя стенка, значительно чаще давали рецидивы после накладной пластики по Лихтенштейну. Это клиническое наблюдение побудило нас провести систематическое морфологическое исследование для верификации диагностической ценности предоперационного УЗИ.

Цель исследования: оценить корреляцию ультрасонографической толщины поперечной фасции с её морфометрическими параметрами (соотношение коллаген I/III, плотность фибробластов, толщина фасциального пласта) и определить диагностические пороговые значения для клинического применения.

Материал и методы. В исследование включено 194 пациента, оперированных в хирургическом отделении многопрофильной клиники СамГМУ в период 2021–2024 гг. Средний возраст - $52,1 \pm 10,8$ лет, мужчин - 177 (91,2%). Типы грыж по Nyhus: тип I–II (косые первичные) - 78 пациентов (40,2%); тип IIIA (прямые) - 78 (40,2%); тип IV (рецидивные) - 20 (10,3%); тип IIIB (косые с деструкцией задней стенки) - 18 (9,3%). Критерии исключения: ущемлённая грыжа, ранее перенесённые вмешательства на предбрюшинном пространстве, иммунодефицитные состояния.

Предоперационная ультрасонография выполнялась всем пациентам (Siemens Acuson X300, линейный датчик 7–12 МГц) в горизонтальном положении и стоя, с пробой Вальсальвы. Толщина ПФ измерялась в медиальной паховой ямке при поперечном сканировании медиальнее нижних надчревных сосудов; производилось три измерения, записывалось среднее. Дополнительно оценивались: состояние глубокого пахового кольца, размер дефекта в двух проекциях, наличие и содержимое грыжевого мешка, доплерографические показатели интратестикулярного кровотока.

Интраоперационная биопсия: фрагмент ПФ $0,5 \times 0,5$ см забирался из медиального края грыжевого дефекта до начала основного этапа пластики. Фиксация - 10% нейтральный формалин (соотношение объёмов 10:1). Парафиновая проводка, серийные срезы 5–7 мкм. Методы окрашивания: гематоксилин-эозин (H&E) для оценки общей архитектоники и воспалительной инфильтрации; пикрофуксин по Ван-Гизону для дифференциации коллагена I (красный) и III (жёлтый) типов; иммуногистохимия (ИГХ) с антителами к коллагену I (Abcam ab34710, 1:200) и III (Abcam ab7778, 1:200) типов. Морфометрия - ImageJ (NIH), увеличение $\times 200$, не менее 10 полей зрения. Двойная ослеплённая оценка двумя патоморфологами независимо. Оцениваемые параметры: толщина фасциального пласта (мкм); соотношение коллаген I/III (%); плотность фибробластов (кл/мм²); степень воспалительной инфильтрации (0–3 балла по полуколичественной шкале).

Результаты. По совокупности гистологических данных все биоптаты распределены на три типа морфологических изменений задней стенки (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1.

Морфометрические параметры ПФ в зависимости от типа морфологических изменений задней стенки (M±SD)

Параметр	Тип I - сохранная (n=78)	Тип II - умеренная дегенерация (n=78)	Тип III - выраженная деструкция (n=20)	p
Толщина фасции (мкм)	2180±290	1240±220*	880±180*	<0,001
Соотношение коллаген I/III	3,62±0,44	1,44±0,38*	1,12±0,29*	<0,001
Плотность фибробластов, кл/мм ²	43,7±7,6	16,2±4,8*	11,4±3,2*	<0,001
Воспалит. инфильтрация (0–3)	0,4±0,3	1,3±0,5*	1,8±0,6*	<0,001
Толщина ПФ по УЗИ (мм)	2,4±0,3	1,4±0,3*	0,7±0,2*	<0,001

Примечание: * - $p < 0,001$ по сравнению с типом I (критерий Манна–Уитни).

Рис. 1. Морфометрические параметры поперечной фасции по типам морфологических изменений (M±SD). Пунктирные линии - клинически значимые пороговые значения

Тип I (сохранная задняя стенка) выявлен у 78 пациентов с косыми первичными грыжами. При окраске пикрофуксином по Ван-Гизону определялась нормальная архитектура коллагенового матрикса: плотно упакованные параллельные пучки зрелого коллагена I типа насыщенно-красного цвета. ИГХ-верификация: I/III = 3,62±0,44. Плотность фибробластов высокая - 43,7±7,6 кл/мм². Воспалительная инфильтрация минимальная (0,4±0,3 балла). По данным предоперационного УЗИ толщина ПФ в этой группе составила 2,4±0,3 мм.

Тип II (умеренная дегенерация) установлен у 78 пациентов с прямыми грыжами. Гистологически - частичная дезорганизация пучков, появление рыхлых зон с коллагеном III типа, соотношение I/III снижено до 1,44±0,38 ($p < 0,001$ vs тип I). Плотность фибробластов уменьшена в 2,7 раза (16,2±4,8 кл/мм²). Умеренная воспалительная инфильтрация с преобладанием макрофагов. Толщина ПФ по УЗИ - 1,4±0,3 мм.

Тип III (выраженная деструкция) зафиксирован у 20 пациентов с рецидивными грыжами и 18 - с косыми грыжами типа ШВ. Морфологически - тотальная дезорганизация матрикса, I/III = 1,12±0,29, плотность фибробластов критически снижена (11,4±3,2 кл/мм²), у 85% - участки миксоматоза и гиалиноза. Толщина ПФ по УЗИ - 0,7±0,2 мм.

Корреляционный анализ подтвердил высокую прямую зависимость между УЗИ-толщиной ПФ и всеми морфометрическими параметрами (табл. 2). Наибольшая корреляция получена с гистологической толщиной фасции ($r=0,82$) и коллаген I/III ($r=0,76$). Обратная зависимость от выраженности воспалительной инфильтрации ($r=-0,68$) закономерна: при нарастании хронического воспаления мат-

рикс замещается незрелым коллагеном III, что отражается в истончении функциональной части фасции.

Таблица 2.

Результаты корреляционного анализа: УЗИ-толщина ПФ vs морфометрические параметры

Показатель	r Спирмена	95% ДИ	p
УЗИ vs коллаген I/III	0,76	0,68–0,82	<0,001
УЗИ vs гистол. толщина фасции	0,82	0,76–0,87	<0,001
УЗИ vs плотность фибробластов	0,71	0,62–0,79	<0,001
УЗИ vs воспалит. инфильтрация	–0,68	–0,76 – –0,59	<0,001

ROC-анализ: при пороге 2,0 мм AUC для прогнозирования коллаген I/III < 2,0 составила 0,89 (чувствительность 84%, специфичность 88%, критерий Юдена J=0,72). При пороге 1,0 мм AUC для прогнозирования типа III изменений - 0,92 (чувствительность 90%, специфичность 87%) (рис. 2).

Рис. 2. Слева: ROC-кривая для УЗИ-толщины ПФ как предиктора коллаген I/III < 2,0 (AUC=0,89). Красной точкой отмечен оптимальный порог 2,0 мм. Справа: корреляция УЗИ-толщины ПФ и соотношения коллаген I/III по трём типам морфологических изменений (r=0,76; p<0,001).

Обсуждение. Полученные данные убедительно демонстрируют, что предоперационная ультразвукография пахового канала с измерением толщины ПФ позволяет с высокой точностью предсказать морфологическое состояние её коллагенового матрикса. Это принципиально важно с практической точки зрения, поскольку именно морфологическое состояние задней стенки - а не только размер дефекта и тип грыжи по классификации - должно определять выбор метода герниопластики.

Полученный уровень корреляции (r=0,76–0,82) сопоставим с данными Dietz U.A. et al. (2007) и Lange J.F. et al. (2013), которые изучали корреляцию УЗИ-параметров с гистологией при вентральных грыжах [5,6]. Применительно к паховым грыжам аналогичных систематических исследований в отечественной литературе не публиковалось. По нашему мнению, AUC=0,89 при пороге 2,0 мм является достаточным для клинического применения данного критерия - он сопоставим с принятыми диагностическими тестами в других областях хирургии.

Клиническая значимость трёхтиповой классификации морфологических изменений состоит в том, что каждый тип требует принципиально разного хирургического ответа. При типе I (коллаген I/III ≥ 3,5, толщина ≥ 2,0 мм) задняя стенка обеспечивает достаточную биологическую опору для накладной сетки; чрезмерно агрессивный выбор метода (PHS, TAPP) при таком типе избыточен. При типе III (коллаген I/III < 1,5, толщина < 1,0 мм) фасция лишена способности удерживать накладную сетку; выбор Лихтенштейна в этой ситуации является ошибочным вне зависимости от технического мастерства хирурга - что и подтверждается данными о рецидивах в нашей группе сравнения.

Одним из принципиальных результатов является демонстрация того, что измерение толщины ПФ технически доступно при стандартном предоперационном УЗИ без специального оборудования и не требует дополнительного времени более 2–3 минут. Линейный датчик 7–12 МГц позволяет чётко

визуализировать ПФ у большинства пациентов с нормальной или умеренно избыточной массой тела. При ожирении (ИМТ > 35) визуализация может быть затруднена, что является ограничением метода.

Таблица 3.

Рекомендации по выбору метода герниопластики в зависимости от УЗИ-толщины поперечной фасции

Толщина ПФ	Тип изменений	Коллаген I/III (ожидаемый)	Рекомендуемый подход
≥ 2,0 мм	I - сохранная	≥ 3,5	ТЕР или Лихтенштейн + лёгкая сетка
1,0–1,9 мм	II - умеренная дегенерация	1,5–2,5	ТЕР предпочтительно; Лихтенштейн + средняя сетка при противопоказаниях
< 1,0 мм	III - выраженная деструкция	< 1,5	TAPP/ТЕР или PHS; тяжёлая сетка; накладная пластика противопоказана

Выводы: 1. Предоперационная ультразвукография пахового канала с измерением толщины ПФ имеет высокую корреляцию с соотношением коллаген I/III ($r=0,76$; $p<0,001$) и гистологической толщиной фасции ($r=0,82$; $p<0,001$), что позволяет использовать данный показатель как неинвазивный суррогат морфологической состоятельности задней стенки.

2. Выделены три типа морфологических изменений задней стенки: тип I (сохранная, коллаген I/III $3,62\pm 0,44$, УЗИ $\geq 2,0$ мм), тип II (умеренная дегенерация, $1,44\pm 0,38$, 1,0–1,9 мм), тип III (выраженная деструкция, $1,12\pm 0,29$, < 1,0 мм). Все межгрупповые различия достоверны ($p<0,001$).

3. Пороговое значение 2,0 мм обеспечивает AUC=0,89 (чувствительность 84%, специфичность 88%) для прогнозирования коллаген I/III < 2,0 и может использоваться для стратификации пациентов в предоперационном периоде.

4. Измерение толщины ПФ при стандартном предоперационном УЗИ рекомендуется как обязательный элемент планирования паховой герниопластики: при толщине < 2,0 мм накладная пластика по Лихтенштейну сопряжена с высоким риском рецидива и должна быть заменена методами укрепления задней стенки изнутри.

Список литературы:

- Klinge U., Binnebosel M., Mertens P.R. Are collagens the culprits in the development of incisional and inguinal hernia disease? // *Hernia*. 2006. Vol.10. P.472–477.
- Henriksen N.A., Yadete D.H., Sorensen L.T. et al. Connective tissue alteration in abdominal wall hernia // *Br J Surg*. 2011. Vol.98, N2. P.210–219.
- Morales-Conde S. A new classification for seroma after laparoscopic ventral hernia repair // *Hernia*. 2012. Vol.16, N3. P.261–267.
- HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management // *Hernia*. 2018. Vol.22, N1. P.1–165.
- Rosch R. et al. Analysis of collagen-interacting proteins in patients with incisional hernias // *Langenbecks Arch Surg*. 2003. Vol.387. P.427–432.
- Campanelli G. et al. Randomized, controlled, blinded trial of Tisseel/Tissucol for mesh fixation in Lichtenstein technique // *Ann Surg*. 2012. Vol.255, N4. P.650–657.
- Мисер М. и др. Обновление руководства Европейского общества герниологии // *Hernia*. 2014. Vol.18, N2. P.151–163.

Для цитирования: Зайниев А.Ф., Назаров С.П., Курбаниязов Б.З. Ультрасонографическая толщина поперечной фасции как неинвазивный маркер морфологической состоятельности задней стенки пахового канала // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 856–860. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285507>